

Prevalência da sífilis em pacientes na cidade de Itajubá, Minas Gerais

Giovana Meiriele Messias¹, Letícia Navarro de Almeida Oliveira¹, Renata Pinto Ribeiro Miranda², Renato Augusto Passos²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608495>

RESUMO:

Objetivo: avaliar a prevalência de sífilis na população da cidade de Itajubá, Minas Gerais, ao longo dos anos de 2013 a 2023 e estratificar o perfil sociodemográfico das populações afetadas. Metodologia: Este estudo ecológico, quantitativo, descritivo e retrospectivo foi baseado em informações fornecidos pelo DATASUS, que possibilitam o fornecimento de dados detalhados a respeito da incidência e prevalência de Infecções Sexualmente Transmissíveis em Itajubá-MG, utilizando informações fornecidas por profissionais da saúde através de fichas de notificação. Resultados: dos dados coletados, foi possível observar que o sexo masculino apresenta índice de detecção exacerbada de 20.561 casos, sendo a faixa etária mais afetada entre 20 a 29 anos com 12.154 casos confirmados. Além disso, foi possível observar que indivíduos com menor grau de escolaridade apresentam maior incidência da doença. Conclusão: dada a subnotificação de casos em todo território brasileiro, o comparativo dos resultados deste artigo com outros estudos epidemiológicos realizados no país pode apontar para possíveis irregularidades na notificação de pacientes infectados.

Palavras-chave: Infecção sexualmente transmissível; Prevalência; Sífilis.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP